

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdujaliovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH

Akbaraliyev Baxtiyorjon Bakirovich,
DSc, dotsent,
Andijon davlat universiteti rektori
b.akbaraliyev@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-0798-9670

Samandarov Batirbek Satimovich,
PhD, dotsent, Ma'mun universiteti,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tadqiqotchisi
batirbeksamandarov@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-8296-0894

Xoliqnazarov Rashidjon Xomidjonovich,
PhD, dots., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali
abdurashidininvestor@gmail.com,
ORCID: 0009-0004-5394-7027

Gulmirzaeva Go'zal Alisher qizi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti
gozzalgulmirzayeva55@gmail.com,
ORCID: 0009-0007-6779-7842

Annotatsiya: Ushbu maqolada mavjud hujjatlar va qoidalar asosida hujjat andozalarini dinamik shakllantirish tizimini loyihalash masalasi ko'rib chiqiladi. Hujjat aylanmasi jarayonini avtomatlashtirish va tashkilotlar ehtiyojlariga moslashuvchan hujjat andozalarini shakllantirish uchun mashinali o'qitish (ML) va qoidalarga asoslangan tizimlardan foydalanish usullari tahlil qilingan. Hujjat generatsiyasining matematik modeli, klasterlash va tasniflash algoritmlari, axborot tizimi arxitekturasi va komponentalar diagrammasi ishlab chiqilgan. Tizim hujjat aylanishi jarayonini optimallashtirish, inson resurslarini tejash va avtomatik hujjat generatsiyasini takomillashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: hujjat andozalari, dinamik generatsiya, mashinali o'qitish, axborot tizimi arxitekturasi, hujjat aylanmasi.

Kirish. Zamonaviy tashkilotlarda hujjatlar aylanmasi yuqori darajada avtomatizatsiyani talab qiladi. Tashkilotlardagi biznes jarayonlarni samarali boshqarish, ma'lumotlarni to'g'ri shakllantirish va tezkor ishlashni ta'minlash uchun hujjat andozalarini avtomatik ravishda generatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi [1,2]. An'anaviy statik hujjat andozalari dinamik talablarga mos kelmaydi, chunki

tashkilotlardagi jarayonlar va reglamentlar doimiy ravishda o'zgarib boradi [3]. Shu bois, hujjat andozalarini dinamik shakllantirish tizimini loyihalash bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

Hujjat andozalarini shakllantirish jarayoni avtomatlashtirilmagan holatda, xodimlar tomonidan hujjatlar qo'lbola tarzda tayyorlanadi va bu jarayon katta vaqt va resurs talab qiladi. Bundan tashqari,

ushbu usul inson omili ta'siriga bog'liq bo'lib, xato ehtimolini oshiradi. Boshqa tomondan, avtomatlashtirilgan hujjat andozalari tizimi tashkilotning talablariga mos ravishda hujjatlarni generatsiya qilish va moslashtirish imkonini beradi, bu esa jarayonlarni tezlashtiradi va xato ehtimolini kamaytiradi [4,5].

Bugungi kunda hujjat andozalarini avtomatik tarzda shakllantirish usullari bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, qoidalarga asoslangan tizimlar, mashinalar o'rganishi (ML) va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) metodlari hujjat andozalarini moslashtirish va personallashtirish imkoniyatini yaratadi [6,7].

Axborot tizimining (AT) arxitekturasi uning tuzilishini, tarkibiy qismlarini, aloqalarini va tashkil etish tamoyillarini tavsiflaydi. Aniqroq qilib aytganda AT ning turli komponentlari bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishini, ular o'rtasida qanday ma'lumotlar uzatilishini va qanday qayta ishlanishini tushunib olishni ta'minlab beradi [8]. Umuman olganda ATning arxitekturasi tizimni ishlab chiqish, kengaytirish, modernizatsiya qilish va qo'llab-quvvatlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bu esa tashkilot talablariga javob beradigan va biznes ehtiyojlarini qondirishni ta'minlaydigan moslashuvchan va samarali tizimni yaratishga asos bo'ladi[9,10].

Axborot tizimlari arxitekturasi bir qancha keng tarqalgan modellari mavjud. Ulardan biri mijoz-server o'zaro aloqasi asoslangan model bo'lib, ushbu modelda mijozlar (odatda foydalanuvchilar) ushbu so'rovlarni qayta ishlaydigan va tegishli javoblarni taqdim etadigan serverga so'rovlar yuboradilar. Mijozlar va serverlar axborot uzatiladigan tarmoq orqali ulanadi[11].

Mashinali o'qitish (ML) asosida hujjat andozalarini shakllantirishning matematik modeli

Hujjat andozalarini dinamik shakllantirish jarayonini mashinali o'qitish (ML) yordamida modellashtirish uchun quyidagi matematik yondashuvlardan foydalanamiz.

1. Hujjatlar vektorizatsiyasi va belgilar fazosi

Har bir hujjatni d_i vektor sifatida tasvirlaymiz:

$$d_i = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

bu yerda:

x_k – hujjatning k -chi belgisi (matndagi so'zlar soni, teglar, tuzilma elementlari va boshqalar);
 n – umumiy belgilar soni.

Hujjatlarni vektorlarga aylantirish uchun TF-IDF yoki word embeddings (BERT, Word2Vec) metodlari qo'llaniladi:

$$TF - IDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t)$$

bu yerda:

$TF(t, d)$ – terminning hujjatdagi takrorlanish chastotasi;

$$IDF(t) = \log \frac{N}{n_t} \quad - \quad \text{terminning barcha}$$

hujjatlar bo'yicha ahamiyati.

2. Hujjatlarni klasterlash modeli

Hujjatlarni avtomatik guruhlash uchun K-means klasterlash algoritmidan foydalanamiz:

$$C_j = \left\{ d_i \mid \arg \min_{c_j} \|d_i - c_j\| \right\}$$

bu yerda:

C_j – j -chi klaster;

c_j – j -chi klaster;

$\|d_i - c_j\|$ – evklid masofasi:

$$\|d_i - c_j\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k^{(i)} - x_k^{(j)})^2}$$

3. Hujjatlarni sinflashtirish

Generatsiya qilinadigan hujjatning kategoriyasini aniqlash uchun sinflashtirish modeldan foydalanamiz:

$$\hat{y} = f(WX + b)$$

bu yerda:

$X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ – hujjat belgilari matritsasi;

$W \in \mathbb{R}^{k \times n}$ – sinflashtirish uchun vaznlar matritsasi;

$b \in \mathbb{R}^k$ – ofset vektori;

$f(\bullet)$ – Softmax yoki Sigmoid aktivlashtirish funksiyasi;

\hat{y} – sinflashtirilgan hujjat kategoriyasi;

Neural Network modeli uchun Softmax funksiyasini quyidagicha hisoblaymiz:

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^k e^{z_j}}$$

bu yerda $z_i = WX_i + b$ – kirish vektori.

4. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) asosida hujjat tuzilmasi generatsiyasi

Generatsiya qilingan hujjatni to'liq shakllantirish uchun LSTM va Transformer neyron tarmoqlaridan foydalanamiz.

$$h_t = \sigma(W_h h_{t-1} + W_x x_t + b)$$

bu yerda:

h_t – hozirgi holat;

h_{t-1} – oldingi holat;

x_t – kirish ma'lumotlari;

W_h, W_x – vaznlar;

5. Generatsiya qilingan hujjatning ehtimoliy taqsimlanishi

Hujjat generatsiyasida mashinali o'qitish (ML) va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) algoritmlari ma'lumotlar tarixiga asoslanib yangi hujjatni taklif qiladi. Bu jarayonda, har bir hujjat yoki uning bo'laklari ma'lum bir ehtimollik bilan tanlanadi va shakllantiriladi.

Generatsiya qilingan hujjat oldingi hujjatlardan kelib chiqib, yangi hujjatning turli qismlarini shakllantirish uchun ehtimoliy model ishlatadi.

Bunda asosan shartli ehtimolliklar qo'llaniladi:

$$P(w_t | w_1, w_2, \dots, w_{t-1}) = \text{soft max}(Wh_t)$$

Bu yerda formula hozirgi so'z w_t (yoki hujjat tarkibiy qismi) oldingi so'zlar w_1, w_2, \dots, w_{t-1} asosida paydo bo'lish ehtimolligini ko'rsatadi.

Generatsiya jarayonida har bir so'z (yoki hujjat qismi) turli ehtimolliklar bilan tanlanadi. Buning uchun Softmax funksiyasidan foydalanamiz:

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^k e^{z_j}}$$

bu yerda:

z_i – neyron tarmoqning hujjat konteksti asosida hisoblagan tendentsiyasi (logit);

$P(y_i)$ – i -so'zning kelishi ehtimoli;

k – barcha so'zlar yoki so'z birikmalarining umumiy soni.

Generatsiya qilingan hujjatning ehtimoliy taqsimlanishi oldingi hujjatlar, foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlar va sun'iy intellekt modelining tahlili asosida yangi hujjatni taklif qilishga erishish mumkin bo'ladi.

Natijalar. Tizim arxitekturasini loyihalash.

Hujjat aylanishi uchun hujjatlar andozasini dinamik shakllantirish axborot tizimining arxitekturasini quyidagi asosiy komponentalar, tarkibiy qismlar va ularning aloqalaridan iborat bo'ladi:

Mijoz interfeysi: Bu foydalanuvchilarga tizim bilan o'zaro aloqa qilish imkonini beruvchi foydalanuvchi interfeysi. U veb-ilova shakladi ishlab chiqilib, foydalanuvchining ish stoli vazifasini bajaradi. Mijoz interfeysi foydalanuvchilarga hujjat andozalarini yaratish, tahrirlash va boshqarish, shuningdek, andozalar asosida hujjatlarni to'ldirish va yaratish imkonini beradi.

Xujjat andozalari: Ushbu komponent hujjat andozalarini saqlash va boshqarish uchun javobgardir. U tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan algoritmlar asosida ma'lumotlar bazasida xar bir xujjat andosasi uchun jadvallar shakllantirish, maydon parametrlarini o'rnatish, oldindan mavjud to'tirilgan xujjat andozalaridan yangi xujjat andozasi uchun ma'lumotlar ko'chirib o'tkazish kabi vazifalarni

bajaradi. Andoza mexanizmi andozalarni yaratish, saqlash, yangilash va o'chirish uchun funktsionallikni ta'minlaydi. U shuningdek, foydalanuvchilarning so'nggi xujjat versiyalar bilan ishlashi uchun andozalarning versiyalarini qo'llab-quvvatlash vazifasi bajaradi.

Xujjatni dinamik shakllantirish: Ushbu komponenta integratsiya moduli bilan uzviy aloqa o'rnatgan holda hujjat andozalarini shakllantirishda boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar bilan dinamik ravishda to'ldirish uchun javobgardir. Bu ma'lumotlar bazalari, CRM tizimlari yoki boshqa axborot tizimlari kabi tashqi tizimlar bilan integratsiyani o'z ichiga oladi. Komponent andozalarni to'ldirish so'rovlarini qayta ishlaydi, kerakli ma'lumotlarni chiqaradi va ularni tegishli andoza maydonlariga kiritadi.

Murojaat huquqlarini boshqarish: Ushbu komponenta foydalanuvchining hujjat andozalariga kirish huquqlarini boshqarishni ta'minlaydi. U foydalanuvchi rollari va ruxsatlarini aniqlash, shuningdek, turli andozalarga kirishni farqlash uchun funktsionallikni o'z ichiga oladi. Bu konfidentsial yoki cheklangan andozalarga kirishni faqat tegishli foydalanuvchilarga taqdim qilish imkonini beradi.

Bildirishnoma va jarayonlarni avtomatlashtirish: Ushbu komponenta bildirishnoma yaratish hamda hujjatlarni yaratish va jo'natish bilan bog'liq jarayonlarni avtomatlashtirishni sozlash uchun xizmat qiladi. U bildirishnomalarni ishga tushirishi kerak bo'lgan hodisalarni aniqlash va bildirishnomalarni sozlash funktsiyalarini o'z ichiga oladi. Komponenta, shuningdek, hujjatlarni yaratish yoki o'zgartirish paytida hodisalar bayonnomalarini shakllantirish va qayd qilib borish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Boshqa tizimlar bilan integratsiya va o'zaro ta'sir qilish: Bu komponent axborot tizimini hujjatlar bilan ishlash uchun zarur bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa tizimlar bilan integratsiyalashni ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, elektron pochta, hujjatlarni saqlash tizimlari va boshqalar bilan integratsiyani o'z ichiga oladi.

Qoidaga asoslangan muharrir: Bu komponenta hujjat andozalarini avtomatik tanlash va moslashtirishni ta'minlab beradi. U biznes qoidalari, foydalanuvchi talablari va tashkilot reglamentlariga asoslanib, hujjat tuzilmasini shakllantiradi. Qoidalar IF-THEN operatorlari, graflar yoki ekspert tizimlar asosida ishlaydi.

Hujjat generatsiya moduli: Bu komponent shakllantirilgan hujjat andozasidan real hujjat yaratish uchun xizmat qiladi. U hujjat ma'lumotlarini to'ldiradi, formatlaydi va eksport qiladi (PDF, DOCX, XML). Mashinali o'qitish (ML) yoki shablon generatsiya texnologiyalaridan foydalanib, hujjatning avtomatik personallashtirilishini ta'minlab berish uchun xizmat qiladi.

Hujjat aylanishi uchun hujjat andozalarini dinamik shakllantirish axborot tizimi umumiy arxitekturasi qurish bir nechta bosqichda amalga oshirildi. Dastlabki bosqichda tizimning komponentalar diagrammasi shakllantirildi

1-rasm. Hujjat andozalarini dinamik shakllantirish axborot tizimi komponentalar diagrammasi

Komponentalar diagrammasi xujjat andozalarini yaratish va taxrirlash imkoniyatini beruvchi **andozalar muxarriri**, saqlash va shablonlarga kirishni boshqaruvchi **andozalar menejeri**, andozalar va foydalanuvchi ma'lumotlar asosida xujjatni yaratuvchi **andozalar generatori**, andozalarni, foydalanuvchi ma'lumotlarini va xujjat ma'lumotlari bilan ishlashuvchi **MB moduli**, andozalar bilan ishlash va hujjatlarni yaratishni taqdim qiluvchi **foydalanuvchi interfeysi** va foydalanuvchi

autentifikatsiyasi va avtorizatsiyasini boshqarish uchun **vakolatlarni boshqarish moduli** komponentalaridan iborat.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, yangi hujjat andozasini yaratish va shu andoza asosida asosida hujjat yaratishda tizim komponentlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni namoyon qiluvchi ketma-ketlik diagrammasini quyidagicha qurib olamiz:

2-rasm. Hujjat andozalarini dinamik shakllantirish axborot tizimi asosiy UML ketma-ketlik diagrammasi

Ushbu ketma-ketlik diagrammasi ikkita asosiy jarayonni tavsiflaydi:

1. Yangi shablon yaratish:

- Foydalanuvchi foydalanuvchi interfeysi orqali yangi andoza yaratishni tanlaydi.
- Foydalanuvchi interfeysi andoza muharririni ishga tushiradi.
- Andoza muharriri yangi andoza haqidagi ma'lumotlarni andozalar menejeriga uzatadi.
- Andozalar menejeri yangi andozani ma'lumotlar bazasida saqlaydi va tasdiqlashni oladi.
- Foydalanuvchiga andoza muvaffaqiyatli yaratilganligi haqida xabar beriladi.

2. Andoza asosida hujjat yaratish:

- Foydalanuvchi tanlangan andoza asosida hujjat yaratishni ijroga uzatadi.

- Hujjat ijrochisi maxsus interfeys orqali ma'lumotlar bazasidan andozani qabul qilib oladi.
- Ma'lumotlar bazasi vakolatlar doirasida so'ralgan andozani taqdim qiladi.
- Ijrochi qabul qilingan andoza yordamida yangi hujjat yaratadi.
- Yaratilgan hujjat foydalanuvchiga taqdim qilinadi.

Ushbu diagramma tizimdagi asosiy amallar paytida turli xil tizim komponentlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ko'rsatadi va tizimda andozalar yaratish va ulardan foydalanish jarayonini tushunishga yordam beradi.

Yuqorida loyihalashtirilgan diagrammalar orqali axborot tizimning tugunlararo artefaktlarining jismoniy joylashishini loyihalashtirib, tuzimning umumiy arxitekturasi qurib olamiz. Bunda arxitektura ilovalar serveri va ma'lumotlar bazalari kabi server komponentlarini, shuningdek, mijoz qurilmalari va asosiy tarmoq infratuzilmasi elementlarini o'z ichiga oladi.

Ushbu arxitektura quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- Tizimga Internet orqali kirish uchun web-brauzer o'rnatilgan mijoz qurilmasi.
- Hujjat andozalarini dinamik shakllantirish axborot tizimi o'rnatilgan ilovalar serveri. Ushbu server mijozlar so'rovlarini qayta ishlaydi va ma'lumotlar bazasi serveri va autentifikatsiya serveri bilan aloqa o'rnatadi.
- Andozalar, hujjatlar, foydalanuvchilar kabi jadvallar mavjud ma'lumotlar bazasini o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasi serveri.
- Foydalanuvchi identifikatsiyasi va autentifikatsiyasini boshqarish uchun Autentifikatsiya xizmati mavjud autentifikatsiya serveri.

Ushbu arxitektura tizimning jismoniy tuzilishini va joylashtirish va ishlatish vaqtida uning

tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ko'rsatadi. Bu erda barcha komponentlar bulutda shaklida loyihalashtirilishi, ularning Internet orqali foydalanish imkoniyatini aks ettiradi.

3-rasm. Hujjat andozalarini dinamik shakllantirish axborot tizimi umumiy arxitekturasi

Ushbu arxitektura o'rnatilgan tizim ichidagi jismoniy tuzilma va o'zaro ta'sirlarning aniqroq tasvirlab beradi va axborot tizimini jismonan loyihalashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Ushbu maqolada mavjud hujjatlar va qoidalardan foydalanib hujjat andozalarini dinamik shakllantirish tizimini loyihalash masalasi muhokama qilindi. Hozirgi kunda tashkilotlarda hujjat aylanmasi jarayonining samaradorligini oshirish va avtomatlashtirishga talab juda ortib bormoqda. An'anaviy statik hujjat andozalari bu talablarga to'liq javob berolmaydi, shu sababli avtomatik hujjat generatsiyasi va mashinali o'qitish (ML) asosida moslashuvchan hujjatlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqolada hujjat generatsiyasining matematik modeli ishlab chiqilib, klasterlash va sinflashtirish algoritmlari tahlil qilindi. Axborot tizimining komponentlar diagrammasi va arxitekturasi taqdim etildi, bu esa tizimning ishlash tartibini aniqlashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, hujjat aylanishini avtomatlashtirish va hujjat andozalarini

intellektual ravishda tanlash jarayonlarni optimallashtirish, inson resurslarini tejash va xato ehtimolini kamaytirish imkoniyatini beradi. Loyihalashtirilgan tizim tashkilotlarda hujjat tayyorlash samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nishanov A., Akbaraliyev B., Xoliqnazarov R. Dinamik hujjat aylanish tizimini ishlab chiqish jarayonini modellashtirish // Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt ilmiy jurnali. 2023. No. 1(2), 168–172 b.
2. Xoliqnazarov R.X. Информационная модель электронного документооборота в крупномасштабных объектах // "Научно–технический журнал ФерПИИ". 2019. Том.23. № 2. – С.101-106
3. Samandarov B.S., Tajibaev Sh.X. Zamonaviy tibbiyot axborot tizimlari uchun jarayon modellarini loyihalash masalasi // Raqamli Transformatsiya va Sun'iy Intellekt ilmiy jurnali, 2024. Vol. 2(1), 176–181 b.
4. Tomer, M., & Kumar, M. Multi-document extractive text summarization based on firefly algorithm // Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. 2022. Vol. 34, Issue 8, pp. 6057–6065
5. Aanchal, Nidhi, Preeti, & Gurpratap. Automatic Cropping of Handwritten Scanned Documents with Object Detection Algorithm // Procedia Computer Science. 2023. Vol. 218, pp. 1733–1741
6. Bilal, M., Hamza, A., & Malik, N. NLP for Analyzing Electronic Health Records and Clinical Notes in Cancer Research: A Review // Journal of Pain and Symptom Management. 2025.
7. Gerling, C., & Lessmann, S. Multimodal Document Analytics for Banking Process Automation // Information Fusion. 2025. Vol. 118, pp. 102973)
8. Jaakkola, H & Thalheim, B. (2011). Architecture-driven modeling methodologies.

In: Proceedings of the 2011 conference on
Information Modelling and Knowledge Bases
XXII. Anneli Heimbürger et al. (eds). IOS
Press.

9. Alagah A. D., Tende F. B. Information System Architecture and Enterprise Resource Planning: A Solution For Organising Business Information. International Journal of Business Education and Management Studies (IJBEMS). Vol.4. Issue 1. 2022 (April). pp. 1 – 16
10. Bakar, N.A.A., Yaacob, S., Hussein, S.S., Nordin, A. & Sallehuddin, H. (2019). Dynamic metamodel approach for government enterprise architecture model management. 5th Information System International Conference, 2019. Procedia Computer Science, 161(2019), pp. 894 – 902.
11. Самандаров Б.С., Нуруллаев Ж.А. Дастурий воситаларни web иловалар кўринишида ишлаб чиқишнинг аҳамияти // «Ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратишда инновацион ғоялар» Республика илмий-техник анжумани. Самарқанд-2019. –Б. 50-52

